

POLITICAL SCIENCES

КАНАЛ КОШ-ТЕПА ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПІСЛЯВОЄННОГО АФГАНІСТАНУ

Веретільник О.

PhD

Щецинський університет

Щецин, Польща

ORCID ID: 0000-0001-5286-4466

QOSH-TERA CANAL AND ITS SIGNIFICANCE FOR POST-WAR AFGHANISTAN

Veretilnyk O.

PhD

Institute of Political Sciences and Security Studies

University of Szczecin

Szczecin, Poland

ORCID ID: 0000-0001-5286-4466

АНОТАЦІЯ

У березні 2022 року уряд Ісламського Емірату Афганістан розпочав будівництво іригаційного каналу Кош-Тера (Qosh Tera) на річці Амудар'я. Афганська влада сподівається, що цей канал стане порятунком для Афганістану, який вже зазнає негативного впливу глобального потепління. Тим часом, науковці та експертна спільнота сусідніх з Афганістаном країн, зокрема Узбекистану та Туркменістану, стурбовані тим, що відкриття каналу може призвести до нестачі води в цих країнах, які також стикаються з водною кризою, спричиненою глобальними змінами клімату та неефективним управлінням водними ресурсами. У цій статті автор аналізує значення каналу Кош-Тера для післявоєнного Афганістану.

ABSTRACT

In March 2022, the government of the Islamic Emirate of Afghanistan announced the start of large-scale construction of the Qosh Tera irrigation canal on the Amu Darya River. The Afghan authorities expect the channel to be a lifesaver for Afghanistan, which is already suffering from the negative effects of global warming. At the same time, scientists and the expert community of countries neighboring Afghanistan, in particular Uzbekistan and Turkmenistan, fear that the opening of the canal could lead to water shortages in these countries, which also face a water crisis caused by global climate change and inefficient water management. In this article, the author analyzes the significance of the Qosh Tera canal for post-war Afghanistan.

Ключові слова: Афганістан, Талібан, Середня Азія, регіональна безпека, водна криза.

Keywords: Afghanistan, Taliban, Central Asia, regional security, water crisis.

Афганістан має велике геостратегічне значення у контексті гідрополітики країн регіону Середньої Азії, завдяки наявності на його території значних джерел прісної води та розгалужених водних басейнів. Відомо, що Афганістан є гірською країною, повністю оточеною сушею, і високогірні регіони грають важливу роль у збереженні водних ресурсів через зберігання снігу та льодовиків. Ці резерви відіграють стратегічну роль у забезпеченні сталого водопостачання для населення та сільськогосподарських потреб у регіоні [6].

Понад 80% водних ресурсів Афганістану генеруються у горах Гіндукуш, розташованих на висоті понад 2000 метрів. Ці гори функціонують як природний резервуар води у вигляді снігу протягом зимового періоду. Цей сніг тане влітку, забезпечуючи стік води протягом усього року та формуючи основу для головних річок регіону. За даними Ф. Сабіра, щорічно виробляється приблизно 80 мільярдів кубометрів води в Афганістані. Однак в самій країні використовується лише 20 мільярдів кубометрів води, в той час як інші 60 мільярдів кубометрів направляються до чотирьох сусідніх країн: Ірану, Пакистану, Туркменістану і Узбекистану [15].

Афганістан налічує п'ять важливих водних басейнів: басейн річки Амудар'я (північний водний басейн), басейн річки Кабул, басейн річки Геріруд і басейн річки Гільменд. Зазначено, що чотири з цих

водних басейнів спільно використовуються з сусідніми країнами: Узбекистаном і Туркменістаном на півночі, Пакистаном на південному сході і Іраном на південному заході [6, 15].

Амудар'я вважається найбільш водоїмною річкою Середньої Азії. Вона витікає з льодовиків Паміра і протікає через території чотирьох країн: Таджикистану, Афганістану, Туркменістану і Узбекистану. Перед початком інтенсивного економічного використання, води Амудар'ї вливалися в Аральське море, створюючи розгалужену дельту, на території якої процвітали реліктові тугайні ліси, які були домівкою для ондатр, кабанів і навіть тигрів. Регіон біля Амудар'ї вважався оазисом на великій площі.

І. Кармазін зауважує, що проблеми річки Амудар'я виникли після Другої світової війни, коли в верхній течії річки було зведено безліч гребель для виробництва електроенергії. Одночасно нижню течію річки стали використовувати для зрошення бавовняних плантацій. В Туркменській РСР і Узбецькій РСР були проведені обширні меліоративні заходи, в рамках яких була споруджена обширна система каналів, ярів і водосховищ. Ключовим етапом став запуск у 1959 році Каракумського каналу, який апропріював собі 45% стоку Амудар'ї [10].

Карта № 1.

Головні річки Афганістану: 1) Амудар'я, 2) Геріруд, 3) Гільменд, 4) Кабул.

Джерело: <https://www.unomaha.edu/international-studies-and-programs/center-for-afghanistan-studies/academics/transboundary-water-research/DLM3/DLM3.php> (09.12.2023).

Карта № 2.

Річкова система Амудар'ї.

Джерело: <https://www.unomaha.edu/international-studies-and-programs/center-for-afghanistan-studies/academics/transboundary-water-research/DLM3/DLM3.php> (09.12.2023).

За даними Ф. Сабіра, урядом Мохаммада Дауда в період з 1973 по 1978 роки були здійснені політичні заходи щодо ефективного управління водними ресурсами Афганістану. Зокрема, були проведені підготовчі роботи з будівництва гідротехнічних споруд для виробництва електроенергії та забезпечення сільськогосподарських потреб у басейнах рік Амудар'я, Гільменд, Геріруд та Кабул. Однак події 1970-х років ХХ століття, такі як комуністичний державний переворот і агресія з боку СРСР, суттєво обмежили можливості Афганістану в належному використанні водного потенціалу країни [15]. Після виведення радянських окупаційних військ в Афганістані почалася кровопролитна громадянська війна (1989-1996 рр.), яка завершилася перемогою ультраконсервативного ісламського руху «Талібан». У 2001 році США та країни НАТО у відповідь на теракти 11 вересня зробили спробу повалити уряд талібів, що призвело до руйнівної 20-річної американсько-афганської війни. В результаті цих подій, незважаючи на значні запаси прісної води, Афганістан продовжує стикається з великим дефіцитом необхідної інфраструктури для надання неперервного водопостачання населенню та зрошення сухих районів країни, придатних для сільського господарства.

У серпні 2021 року після закінчення американсько-афганської війни та виведення з країни окупаційних військ США та НАТО до влади в Афганістані повернувся рух «Талібан», який сформував тимчасовий уряд. Цей уряд не був визнаний на міжнародній арені, а щодо талібів були посилені західні санкції, які призвели до суттєвого погіршення економічної ситуації в Афганістані [8].

Тимчасовий уряд Афганістану зараз активно намагається продемонструвати свою самовідданість та патріотизм перед афганським народом, сусідніми країнами та міжнародною спільнотою. Його представники намагаються підкреслити свою готовність вирішувати ключові проблеми країни, які стосуються не лише безпеки [8].

Головними проблемами післявоєнного Афганістану залишаються крайня бідність, велике безробіття та масова еміграція афганців за кордон. З метою вирішення цих проблем тимчасовий уряд вживає різноманітних заходів, серед яких важливе місце займає поглиблення співпраці з сусідніми країнами в галузі енергетики та початок будівниц-

тва іригаційних об'єктів, які мають стратегічне значення для розвитку сільського господарства. Ці заходи особливо важливі, оскільки Афганістан є аграрною державою, і більшість його населення проживає у сільських районах, де займається землеробством та скотарством.

Для досягнення цілей сталого розвитку в Афганістані тимчасовий уряд розпочав будівництво каналу Кош-Тепа, який високо оцінюється К. Адилбековою як «один із найамбітніших іригаційних проєктів у Середній Азії за останнє десятиліття» [2].

За інформацією Національної компанії розвитку, канал Кош-Тепа буде мати довжину 285 км, ширину 100 м та глибину 8 м. Планується, що цей іригаційний канал дозволить зрошити понад 550 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь у посушливих північних провінціях Афганістану, таких як Балх, Джаузджан та Фар'яб. Крім того, у майбутньому він може забезпечити роботою щонайменше 250 тисяч осіб.

Перший віце-прем'єр тимчасового уряду Афганістану, мулла Абдул Гані Барадар, висловлює переконання, що завдяки експлуатації каналу Афганістан матиме можливість стати «самодостатньою країною у сфері сільського господарства» [11, 19]. Це має особливе значення для забезпечення продовольчої безпеки та, відповідно, політичної стабільності у післявоєнному Афганістані, особливо в умовах міжнародного тиску та ізоляції на міжнародній арені.

Продовольча безпека має для Афганістану важливе значення ще й тому, що, незважаючи на високі темпи еміграції, населення країни стрімко збільшується завдяки високій народжуваності.

Демографічне питання, за словами А. Моджумдар, може стати серйозним джерелом нестабільності в Афганістані в найближчі десятиліття. Демографічний бум пов'язаний з традиційним вшануванням великих сімей в афганському суспільстві. Навіть при тому, що урбанізація зменшила економічну необхідність у великих родинах, підхід афганців до цього питання залишається майже незмінним. В середньому на кожну афганську жінку припадає 6,6 дітей, що робить Афганістан лідером за рівнем народжуваності в Азії. Це може мати серйозні наслідки для стабільності країни в майбутньому [14].

Карта № 3.

Канал Кош-Тепа на карті північного Афганістану.

Джерело: <https://eurasianet.org/turkmenistan-canal-fixation> (09.12.2023).

Проект будівництва каналу Кош-Тепа реалізується Національною компанією розвитку Афганістану, а фінансування проводиться за рахунок державних коштів Ісламського Емірату Афганістан. Уряд талібів виділив приблизно 700 мільйонів доларів США з бюджету країни на будівництво каналу. За даними Адилбекової, протягом періоду з березня 2022 року по 19 травня 2023 року таліби успішно побудували приблизно 100 км каналу. Ці дані також отримані та підтвержені супутниковими знімками від Planet Lab [5].

Будівництво каналу на півночі Афганістану викликає занепокоєння сусідніх з Афганістаном країн, насамперед Узбекистану і, у меншій мірі, Туркменістану. Це пов'язано з тим, що Середня Азія є регіоном, де водна безпека нерозривно пов'язана з енергетикою, продовольчою безпекою, довіллям, рівнем безробіття, а також політичною стабільністю та регіональною безпекою.

Наприклад суперництво за доступ до водних ресурсів неодноразово призводило до конфліктів у відносинах між Узбекистаном і Таджикистаном (через будівництво таджицьким урядом Рогунської ГЕС), а також до збройних зіткнень на кордоні між Таджикистаном і Киргизстаном (через доступ до вододілу «Головної») які супроводжувалися загибеллю солдатів та цивільних, руйнуванням прикордонних населених пунктів та масовим потіком біженців [7, 9]. А на початку 2023 року рішення Киргизістану передати під суверенітет Узбекистану прикордонне Кемпір-Абадське водосховище призвело до серйозної політичної кризи в Киргизістані, яка мало не закінчилася новою революцією в цій країні [1].

Слід зазначити, що Афганістан ніколи раніше не вступав у суперництво за водні ресурси прикордонних річок, тому унікав політичних конфліктів

із середньоазіатськими країнами та прикордонних зіткнень. Проте реалізація плану будівництва каналу Кош-Тепа може змінити ситуацію з безпекою на північному кордоні Афганістану та змусити сусідні пострадянські держави розглядати водну політику Афганістану як загрозу їх національним інтересам та національній безпеці.

Критики будівництва каналу Кош-Тепа, такі як Ф. Сабір, К. Адилбекова, Д. Ахроров та інші, звинувачують нову афганську владу в політизації питання розподілу водних ресурсів річки Амудар'я, політичному популізмі та спробах тиску на сусідні країни з метою зм'якшення їхньої політики щодо Ісламського Емірату Афганістан. Адилбекова навіть стверджує, що будівництво каналу може бути необхідним талібам для перетворення північних провінцій Афганістану на новий центр вирощування опійного маку та виробництва наркотиків, що неминуче вплине на регіональну та міжнародну безпеку [2].

Проте ці обвинувачення можна вважати необґрунтованими, оскільки дані ООН та міжнародних спостерігачів свідчать про те, що уряд талібів активно та ефективно бореться із вирощуванням опійного маку, виробництвом та поширенням наркотиків на півдні і південному сході Афганістану, тобто в регіонах, які ще зовсім недавно були основними центрами виробництва наркотиків у світі. Також важливо відзначити, що дані щодо ефективної боротьби талібів із вирощуванням маку та наркоторгівлею підтверджуються і урядами західних держав, розвідувальними службами та супутниковими знімками [12, 18].

Необхідно відмітити, що для Ісламського Емірату Афганістан канал Кош-Тепа сьогодні має велике значення у тому числі з двох нижченаведених причин.

По-перше, післявоєнний Афганістан стикнувся із надзвичайною міграційною кризою в його сучасній історії, викликаною рішенням сусіднього Пакистану щодо депортації у 2023 році на батьківщину майже трьох мільйонів афганських біженців. Ці біженці прибули до Пакистану під час радянської (1979-1989 рр.) та американо-натовської окупації Афганістану (2001-2021 рр.). Примусове виселення мільйонів афганців з Пакистану створює тиск на вразливу економіку Афганістану і, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, може призвести до загострення проблем, пов'язаних із бідністю та голодом у країні.

По-друге, Афганістан звертає увагу на вирішення проблем, пов'язаних із перебуванням на його території десятків тисяч пакистанських біженців, які втекли з Північного Вазірістану під час вторгнення пакистанської армії в цей самоврядний район у 2014 році. Це вторгнення мало на меті проведення військової операції проти пакистанських талібів та інших формувань, які діяли на північному заході Пакистану. Десятки тисяч пакистанських пуштунів відмовляються повертатися додому, поки в Північному Вазірістані залишаються пакистанські військові, переймаючись за свою безпеку і безпеку своїх сімей. Вони продовжують перебувати в таборах для біженців, розташованих на сході Афганістану, близько до кордону з Пакистаном. Це призводить до напруженості у пакистано-афганських відносинах, оскільки Пакистан вважає цих біженців загрозою для своєї національної безпеки і звинувачує афганську владу в тому, що вона дозволяє пакистанським талібам використовувати територію Афганістану для нападів на Пакистан. Щоб знизити напруженість у двосторонніх відносинах і врахувати занепокоєння пакистанської сторони щодо безпеки, уряд талібів розглядає можливість переселення пакистанських біженців у провінції Афганістану, які не межують з Пакистаном, включаючи північні райони країни.

Тому впровадження програм і проектів для розвитку сільського господарства в Афганістані може мати подвійний позитивний ефект. З одного боку, це може полегшити соціально-економічні виклики, пов'язані з поверненням репатріантів (власних громадян) та проживанням пакистанських біженців, шляхом створення робочих місць у сільському господарстві та скотарстві. З іншого боку, це сприятиме зменшенню безробіття, бідності та покращенню продовольчої безпеки в самій країні. Ініціативи у цьому напрямку можуть також сприяти врегулюванню конфліктів та політичній стабільності в регіоні.

На думку автора реалізація іригаційного проекту Кош-Тепа може стати ключовим елементом стратегії тимчасового уряду Афганістану для захисту національних інтересів та забезпечення сталого розвитку країни. Розвиток сільського господарства, зокрема в засушливих північних регіонах, може призвести до ряду позитивних результатів, серед яких можна виділити:

1) *Зменшення залежності від міжнародної продовольчої допомоги.* Розвинене сільське

господарство може забезпечити країну власною продукцією і зменшити потребу в імпорті харчових товарів.

2) *Зменшення ризику голоду.* Забезпечення стійкого доступу до продовольства національного виробництва може допомогти зменшити ризик голоду серед населення.

3) *Скорочення безробіття.* Створення робочих місць у сільському господарстві може сприяти скороченню безробіття та покращенню економічної ситуації громадян Афганістану.

4) *Стимулювання повернення біженців з-за кордону.* Забезпечення економічної стабільності та можливостей для працевлаштування може стати чинником, який спонукає частину афганських біженців і трудових мігрантів повертатися додому.

У контексті водної політики Афганістану важливо зауважити, що нова афганська влада розглядає можливість співпраці з сусідніми країнами для спільного використання води прикордонних річок. Цей підхід спрямований на розвиток регіональних відносин та поліпшення водозабезпечення всіх зацікавлених сторін. Відкритість до діалогу з колишніми пострадянськими республіками Середньої Азії свідчить про намір афганської влади знаходити рішення водних проблем. Варто відзначити, що успішна співпраця у цьому напрямку потребує щирої політичної та дипломатичної взаємодії між урядами Узбекистану, Туркменістану та Афганістану. Важливим етапом у реалізації такої співпраці повинна бути розробка довгострокової стратегії спільного використання водних ресурсів, яка враховуватиме як власні національні інтереси кожної країни, так і інтереси всіх країн, залежних від води річки Амудар'я. Такий підхід повинен сприяти раціональному та справедливому використанню водних ресурсів та забезпеченню сталого розвитку регіону.

В даному контексті також важливо приділяти належну увагу екологічним аспектам та відповідальному використанню річки для запобігання негативному впливу змін клімату та дефіциту водних ресурсів на природне середовище Середньоазійського регіону. Зокрема, важливо розглядати можливість спільної реалізації екологічних проектів, спрямованих на збереження природи та забезпечення відповідального використання водних ресурсів.

Також слід акцентувати увагу на ініційованні спільних інфраструктурних проектів, таких як греблі, іригаційні системи та водосховища. Ці проекти можуть стати основою для партнерського співробітництва, обміну досвідом та позитивно позначитися на ефективності використання водних ресурсів в регіоні. На думку автора, співпраця між Афганістаном та його сусідами сприятиме зміцненню мирних відносин, стабільності та безпеці в регіоні, а також сприятиме сталому розвитку всіх зацікавлених сторін. Однак важливим етапом у забезпеченні успіху цієї ініціативи є міжнародне визнання нового афганського уряду та встановлення повноправних дипломатичних відносин із ним. Це дозво-

лить эффективно координувати спільні зусилля спрямовані на досягнення взаємовигідних результатів співпраці у водному секторі.

Література

1. Абдуваитова А., Кемпир-Абад не наш. Вспоминаем, какие условия прописаны в соглашении по границе с РУз, https://kaktus.media/doc/470740_kempir_abad_ne_na_sh._vspominaem_kakie_ysloviia_propisany_v_soglasnenii_po_granice_s_ryz.html (15.08.2023).
2. Адылбекова К., Большой Афганский канал: как Узбекистану и Туркменистану подготовиться к новой угрозе водного кризиса?, <https://cabar.asia/ru/bolshoj-afganskij-kanal-kak-uzbekistanu-i-turkmenistanu-podgotovitsya-k-novoj-ugroze-vodnogo-krizisa> (15.08.2023).
3. Afghanistan – Security situation, <https://euaa.europa.eu/publications/afghanistan-security-situation> (15.08.2023).
4. Ахоров Д., Не было печали: станет ли строительство канала Куштепа катастрофой для Узбекистана?, <https://kun.uz/ru/news/2023/06/10/ne-bylo-pechali-stanet-li-stroitelstvo-kanala-kushtepa-katastrofoy-dlya-uzbekistana> (15.08.2023).
5. Aziz Ul Haq Mujahid, Qosh-Tepa, <https://www.planet.com/stories/qosh-tepa-oZTXAr8VR> (01.08.2023).
6. Бояркина О., Афганистан в политике Центральной Азии на реке Амударья, „Международные отношения” 2017, nr 4.
7. Filkowska P., Konflikt wokół zapory Rogun jako przykład sporów o zasoby wodne w Azji Centralnej, „Nowa Polityka Wschodnia” 2022, nr 4.
8. Hakimi H., Price G., Afghanistan: One year of Taliban rule, <https://www.chathamhouse.org/2022/08/afghanistan-one-year-taliban-rule> (15.08.2023).
9. Иманалиева А., Ибрагимова К., Кыргызстан-Таджикистан: решение водной проблемы – ключ к предотвращению новых столкновений, <http://surl.li/kcnhi> (15.08.2023).
10. Кармазин И., Бешеная сушка: талибы добивают главную реку Центральной Азии, <https://iz.ru/1489813/igor-karmazin/beshenaia-sushka-taliby-dobivaiut-glavnuu-reku-tcentralnoi-azii> (14.08.2023).
11. Киселев Д., Татары Афганистана надеются, что оросительный канал Куштепа решит проблему нехватки воды, <https://www.tatar-inform.ru/news/tatary-afganistana-nadeyutsya-cto-orositelnyi-kanal-kustepa-resit-problemu-nexvatki-vody-5897335> (15.08.2023).
12. Limaye Y., Inside the Taliban's war on drugs - opium poppy crops slashed, <https://www.bbc.com/news/world-asia-65787391> (15.08.2023).
13. Масалиев Р., Для чего ЦРУ раскачивает водную проблему в Афганистане и Центральной Азии?, <https://www.ritmeurasia.org/news--2023-07-05--dlja-chego-cru-raskachivaet-vodnuju-problemu-v-afganistane-i-centralnoj-azii-67324> (01.08.2023).
14. Моджумдар А., Афганистан: Бум рождаемости угрожает шансам на стабилизацию ситуации, <https://russian.eurasianet.org/node/58811> (31.07.2023).
15. Сабир Ф., Афганистан в региональной системе гидрополитики, <https://afghanistan.ru/doc/150294.html> (27.07.2023).
16. Строительство канала в Афганистане усугубит дефицит воды в Туркменистане, <https://turkmen.news/stroitelstvo-kanala-v-afganistane-usugubit-deficit-vody-v-turkmenistane/> (15.08.2023).
17. Трилинг Д., Узбекистан: там, где Амударья навечно исчезает, <http://surl.li/jretb> (01.08.2023).
18. Unprecedented reduction of opium production in Afghanistan, <https://www.alcis.org/poppy> (15.08.2023).
19. Uzbekistan ready to help Taliban in building Qosh Tepa canal, says Mullah Baradar, <https://kabalnow.com/2023/03/uzbekistan-ready-to-help-taliban-in-building-qosh-tepa-canal-says-mullah-baradar/> (01.08.2023).